

**KVANTITATIVLIK NAZARIYASI INGLIZ VA O'ZBEK
TILSHUNOSLIGIDA QO'LLANILISHI**

Jamolova Mahmuda Husenovna

Samarqand chet tillar instituti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola miqdorni ifodolovchi kvantitativ birliklarni ingliz o'zbek tillarida tahlili, leksik-semantik jihatdan o'xshash va farqli tomonlariga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: kvantitativlar, numerativlar, kvantifayerlar, little, biroz

**THE USAGE OF QUANTITATIVE THEORY IN ENGLISH AND UZBEK
LINGUISTICS**

Jamolova Mahmuda Husenovna

Master of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Abstract

This article is devoted to the analysis of quantitative units representing quantity in English-Uzbek languages, their lexical-semantic similarities and differences.

Key words: quantitative, numerative, quantifiers, little

O'zbek tilini ingliz tiliga qiyosiy taqqoslaydigan bo'lsak, miqdorni ifodolovchi birliklar hisob so'zlar, numerativlar deb ataladi. Etnik va hududiy jihatdan bir-biridan uzoq bu ikki til orasida kvantitativ birliklarni qo'llashda o'xshash va farqli tomonlari mavjuddir. O'zbek tilida hisob so'zlar asosan sanoq sonlar bilan qo'llanilib ot so'z turkumi bilan bog'lanadi. Menda besh so'm pulim bor. O'n dona gul ko'chati sotib oldim. Hisob so'zlar asosan Son + ot, Son+fe'l sutrukturasi bilan ifodalaniladi. Bir

lagan osh. Bir marta bordim. Misqol, botmon, paysa, dahsar esa tarixiy soʻzlar boʻlib, ogʻirlikni oʻlchash uchun ishlatilingan.

Hozirgi oʻzbek tili tilshunosligiga dastlab rus tilshunosligida neologism sifatida kirib kelgan endilikda tilda oʻzlashgan ogʻirlikni ifodolovchi milligramm, gramm, kilogram, litr, tonna, sentner lardir. Chaqirim, qarich, yogʻoch, gaz, qalam tarixiy uzunlik oʻlchovlari boʻlsa, millimetr, santimetr, detsimetr, kilometr hozirgi oʻzbek tilida ishlatiladigan uzunlikni ifodolovchi numerativlardir. Donalab sanaladiga otlar oldidan dona, bosh, nafar, tup kabi hisob soʻzlar keladi. Maydon oʻlchovini ifodolovchi hisob soʻzlar sotix, gektar hozirgi oʻlchov birliklari boʻlsa, tanob tarixiy hisob soʻz hisoblanadi.

Numerativlar sof hisob soʻzlar va vazifadosh hisob soʻzlarga boʻlinadi.

Sof numerativlarga milligramm, gramm, kilogram, litr, tonna, sentner, millimetr, santimetr, detsimetr, kilometr, soat, minut, gektar, chaqirim, sotix, qultum, shingil, qarich kabilar kiradi. Vazifadosh hisob soʻzlar esa konteks ichida sanoq sonlar va otlar bilan birgalikda kelib, miqdorni ifodalasa hisob soʻz, alohida olib oʻrganilganda esa predmetni ifodalaydigan oʻz maʼnosidagi soʻz hisoblanadi. Vazifadosh hisob soʻzlarga chelak, arava, mashina, piyola, choynak, kosa, qozon, qoshiq, stakan, bosh, tomchi, chaqmoq, choynak, quti kabilar kiradi. [4]

Oʻzbek tilidagi hisob soʻzlar ingliz tilidagi kvantitativlar kabi sanalayotgan aniq predmetni, hodisani ifodalamay oʻsha narsa va hodisalarni hisoblashda uning qaysi kategoriyaga, guruhga oid ekanligini aniqlash uchun ishlatiladi. Hisob soʻzlar mahalliy xalqning kundalik turmush tarzidan kelib chiqib hosil boʻladi. Asosan idish-tovoq, roʻzgʻor buyumlaridan dastlab hisob soʻzlar hosil boʻlgan boʻlsa, keyinchalik maxsus numerativ soʻzlar paydo boʻlgan. Biroq kvantitativ birliklarni fizik, matematik jihatdan oʻrganilsa, undagi formulalar, hisob soʻzlar maxsus ilmiy standartlar asosida, yoki qiymatlar biror ilmiy qonunyatni kashf etgan olimning nomi bilan ataladi.[1, 12] Oʻzbek tilida ham, ingliz tilida ham kvantitativ birliklar asosan ot soʻz turkumi bilan ifodalaniladi: a pocket of sugar - bir poket shakar, a group of criminals - bir guruh jinoyatchilar.

Hisob so'zlarga tilshunoslik nuqtai nazaridan qaraladigan bo'lsa salmoqli olimlar bu borada izlanishlar olib borishgan. Faqat uni grammatik, sintaktik jihatdan emas, balki leksik, semantik jihatdan tadqiq etishgan. A.Hojiyevning "Lingvistik atamalarning izohli lug'ati"da har bir numerativga izoh berilgan. "Лингвистический энциклопедический словарь" da hisob so'zlarga "so'zlarning leksik-grammatik qatlami deb, ular qator tillarda (son+ot) hisob konstruksiyalari bilan qo'llanish uchun xizmat qiladilar" kabi izoh mavjud. Kvantitativ birliklar nafaqat ingliz tilida, balki boshqa hind-yevropa tillarda hamda, turkiy tillarda ham mavjudligi ma'lum. Bu borada P. Xamdamovning "Hozirgi o'zbek tilida numerativlar" monografiyasi yozilgan. "Har bir til hodisasi ta'riflanishda ikki tomondan ko'rilishi lozim: Sifat va miqdor" deb V.I Koduxov "Umumiy tilshunoslik" kitobida yozganligi miqdor tushunchasi tilshunoslikda ahamiyati katta birlik ekanligini ko'rsatadi.

Numerativlar XV-XIX asr yozma manbalarda deyarli sanoq sonlar bilan qo'shib ifodalangan. Bu davr yozma manbalari tilida numerativ so'zlarni qo'llash qadimgi turkiy hamda XI-XIV asr yozma manbalari tiliga nisbatan kengaygan. Eski o'zbek tilida ham numerativ so'zlar xarakteriga ko'ra, turlicha ma'nolarni anglatgan. Ingliz tilida esa miqdorni ifodolovchi kvantitativ terminlar XIV asrda Eski fransuz tili orqali lotin tili va qadimgi grek eposlaridan o'zlashgan. 1878 yildan boshlab kvantifayerlar, determayerlar bilan birgalikda o'rganish boshlangan. [3]

Kvantitativlikning asosiy klassifikatsiyasiga xususiyat, mohiyat, o'zgarish va aloqadorlik kiradi. Ba'zi kvantitativlikning ichki tabiati mavjud bo'lib sonlar bilan ifodalanadi. Xossani aniqlashtirib keladi va uzun, qisqa, baland, past, keng, tor, katta, kichik kabilar kiradi. Kvantitativlar asosan son+ot kombinatsiyasi asosida keladi. Ingliz tilida sanalmaydigan army, fleet, flock, government, company, party, people, chorus, crowd kabi so'zlar bilan odatda kelmaydi. Ingliz tili tilshunosligida many, much, few va littelning ishlatilinishi kavantitativlar, sifat, hol bo'lib kelishiga ko'ra munozarali hisoblanadi va qat'iy qoidalarni talab etadi. [2,3]

Much, many, few, little larning semantik holati aniq belgilanmagan chunki ular kross-linguistik vazifada keladi va hech qanday standartlarga ega emas. Biroq

kvantitativ vazifasida kelsa, turli xil semantik xususiyatlarni namoyon etadi. Taxminiy fikrlarga ko'ra many/few o'rtasidagi farq sanaladigan va sanalmaydigan otlar bilan keladigan much/little o'rtasidagi farq bilan bir xildir. Biroq bu yerda farq mavjud bo'lib, many va few butun sonlar bilan keladigan sanaladigan asoslari mavjud kvantitativdir, much bilan little esa mantiqiy miqdorga asoslangan miqdoriy belgini ifodalovchi leksemadir. Bundan shu narsa ayonki much bilan little mavhumlikni aniqlashtirib kelayotganiga ko'ra ifoda maydoni many bilan few ga nisbatdan kengroqdir. Biroq ingliz tilida much boshqa kvantitativ birliklarga nisbatdan kamroq qo'llaniladi. Ko'pchilik tillarda kvantitativ birliklar sanaladiga sanalmaydigan otlarga bo'linmaydi. Biroq ularni umumiy qilib ijobiy kvantitativlar (many, much) va salbiy kvantitativlar (little, few) kabilarga bo'lishadi. Xususan o'zbek tilidagi miqdorni ifodalovchi hisob so'zlar ingliz tilidagi kvantitativlardan otlardagi ko'plik qo'shimchasi bilan kelishida farq mavjuddir. Misol uchun: Anhorlarda suvlar o'qib yotibdi. Botir hozirgina tandirdan chiqqan nonlarni savatlarga joyladi.[2,4]

Bu yerda suvlar, nonlar o'zbek tilidagi -lar ko'plik qo'shimchasi bilan qo'llanilayapti, biroq ingliz tilida bu so'zlar sanalmaydigan otlar guruhiga mansub bo'lib, ko'plik -s, -es qo'shimchalarini olmaydi. Ko'plik qo'shimchasi o'rniga some, much kabi kvantitativlarni qo'llash mumkin.

Nazariy adabiyotlarda kvantitativlar o'rtasida antonimiya hodisasi mavjud bo'lib, many, much ko'p miqdordagi narsalarni ifodalashda ishlatilinsa, few, little esa kam, juda oz miqdordagi narsalarga qo'llaniladi va antonim hodisasi yuzaga keladi. Ingliz tilida kvantitativ birliklarni nazariy tahlil qilish ancha oldin boshlangan. Jumladan, Partee ularni ikki ma'noli so'zlar sifatida o'rgangan bo'lsa, Herburger sintaktik jihatdan tahlil qilgan. Hozirgi semantik tahlillar shuni ko'rsatadiki kvantitativ birliklar miqdor va proporsionallikni cheklangan va cheklanmagan miqdorlar doirasida qo'llanilishidir. Kvantitativ so'zlar sifat va sifatdosh kabi baholash konstruksiyasiga ega. Bu konstruksiyalar qiyoslanayotgan xossani oshirib yoki kamaytirib ko'rsatadi. Positiv konstruksiyalar kvantitativ so'zlar va nisbiy sifatlar doim bog'lanmagan va o'zgarmagan holda ifodalaniladi:

A. Tall/Short students changes the place in the game.

B. Many/Few students did not come to the lesson.

Bunda baland, past, ko'p, bir nechta kabi kvantitativlar ma'lum bir standartlar asosida oshirib yoki kamaytirib ko'rsatilinayapti. Nisbiy sifatlar va kvantitativlarning boshqa bir konstruksaviy vazifasi narsa, hodisa, makon, zamon va shaxslarni qiyoslab ko'rsatishdir va bu tenglik konstruksiyasi deb nomlanadi:

A. John is as tall as Mary (John is not short)

B. John teaches as many students as Mary (John does not teach few students)

Shuningdek qiyosiy tahlil ham mavjud antonimlik xarakterga egadir.

Bob is shorter than Mike but he is still tall

John teaches fewer students as Mary but he still teaches many students.

We get a little rain in spring

Many people live in Tashkent

Shuningdek ingliz tilida kvalifayerlar of predlogi bilan ko'p qo'llaniladi. Asosan butunning qismini, to'dani, juft narsalarni, miqdorni ifodalashda qo'llaniladi. A piece of, a slice of, a head of, a loaf of, a packet of, a drop of, a bit, a bar of, a can of, a bowl of, a spoon of, a bottle of , a can, a bar of, a jar of, a glass of, a cup of, a barrel of, a box of, a chunk of, a pair of shular jumlasida.

Eng ko'p tarqalgan kvantitativ so'zlar small, little, a little, few, a few, much, many, not as much as expected' or 'not as much as wanted to' kabilardir. Bundan tashqari kvantitativ so'zlar orasida antonimlik hodisasi ham mavjuddir.

Maskur so'zlarni gapda qo'llanilishi quyidagicha:

Plenty of - yetarlicha (kutilgandan ham ko'p). I have plenty of time

Too many - juda ko'p (son-sanog'i yo'q) birlikdagi otlar oldidan keladi. There are too many books.

Too much - juda ko'p (son-sanog'i yo'q) sanalmaydigan otlar oldidan keladi.

All yoki **all of** - hammasi (ko'p shaxslar va narsalarga nisbatdan ishlatilinadi, all of dan keyin odatda to'ldiruvchili olmosh keladi) All of them made a present for their mothers.

A lot of yoki **lots of** - ko'p (katta miqdorda) there are a lot of cards on the desk.

A little yoki little - kam, nihoyatda oz miqdorda (a little sanalmaydigan otlar oldidan keladi little negativ bo'lib, deyarli yo'q, nihoyatda kam degan ma'noni bildiradi. Sanaladigan birlikdagi va ko'plikdagi otlar oldidan ham qo'llaniladi. We can cook cake. But There's little water left, don't waste it.

A few, few - bir nechta (a few ijobiy bir nechta yetarli, few negativ bir nechta deyarli yo'q) I have a few solutions for your problem. Few of my friends are studying abroad.

None, none of - hech, hech qaysi, hech biri. None of them can play piano. John ate all the cookies, so none were left in the jar.

A few doim ko'plikdagi sanaladigan otlar bilan qo'llaniladi va ijobiy kvantitativlar sirasiga kiradi. Umumiy miqdorni a little beradi. A few days - a little sugar. Little sifat, ravish, sanalmaydigan otlar bilan birga keladi. Ma'nosi negative. Little so'zi ham sifat, ravish va sanalmaydigan otlar bilan keladi. Little ham negativ ma'noda qo'llaniladi.

He apparently is getting a little better. (with adjective)

There is a little store not far from here. (used as an adjective)

A little va a few otning o'rniga vazifadosh bo'lib olmosh sifatida qo'llanilishi ham mumkin. He narrated a little about her life in Medina. Don't take all the potatoes. Just take a few. Little bilan few odatda ot so'z turkumi bilan birgalikda qo'llaniladi. Biroq rasmiy doiralarda ularning otsiz variantlari ham qo'llaniladi. Little is known about his childhood. Sanaladigan, sanalmaydigan birlikdagi otlar oldidanmi, yoki ko'plikdagi otlar oldidan kvantitativlarni qo'llash nihoyatda chalg'ituvchi bo'lib, grammatik qoidalarga bo'ysunadi.

Quyida kvantitativ so'zlarni otlar bilan qo'llanilishi:[2, 5]

Some bilan any ko'plikdagi sanaladigan va sanalmaydigan otlar oldidan kelib, noma'lum miqdorni ifodalaydi o'zbek tilida biroz, bir qancha kvantitativga teng. Some odatda ijobiy ma'noda, faqat darak gaplarda ishlatiladi. I have some sugar to bake a cake. Ba'zi istisno holatlarda so'roq gaplarda ham ishlatilinishi mumkin. Bunda

xoxishni, undashni ifodalashda some ishlatilinadi. Would you like some more tea? Any inkor va so'roq gaplarda ishlatilinadi. Have you got any problem nowadays?

Istisno holatlarda any xoxlagan bir darak gaplarda ham ishlatilinadi. - I found a taxi without any trouble.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dauletov Rustam Bahtiyarovich. Malay tilida hisob so'zlar, T, 2013. B,12
2. Jessica Rett. The semantics of many, much, few and little. 2017
3. <https://www.etymonline.com/word/quantity#>
https://uz.telegramstore.com/catalog/channels/kelajakkabirqadam_1/1677